

**O PARTIDO POLÍTICO IMPORTA? UMA ANÁLISE DOS JULGAMENTOS DE RECURSOS
ELEITORAIS PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS (2020-2021)**

¿IMPORTA EL PARTIDO POLÍTICO? ANÁLISIS DE SENTENCIAS DE RECURSOS
ELECTORALES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES (2020-2021)

DOES THE POLITICAL PARTY MATTER? AN ANALYSIS OF ELECTORAL APPEAL
JUDGMENTS BY REGIONAL ELECTORAL COURTS (2020-2021)

PAULO CÉSAR REBOUÇAS TORQUATO FILHO¹

ADAILSON PINHO DE ARAÚJO²

ULISSES LEVY SILVÉRIO DOS REIS³

Palavras-chave: Recursos eleitorais, partidos políticos, julgamentos, Justiça Eleitoral.

Palabras claves: Recursos electorales, partidos políticos, juicios, Justicia electoral.

Keywords: Electoral appeals, political parties, judgments, Electoral Justice.

Introdução

A Justiça Eleitoral integra o Poder Judiciário como órgão de jurisdição especializada no âmbito da União. Esse modelo subsiste em paralelo ao funcionamento de Justiças Estaduais, haja vista que a Constituição Federal de 1988 previu a existência de Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) como órgãos jurisdicionais máximos em cada Estado da federação e no Distrito Federal em matéria eleitoral.

¹ Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (PPGD/UFERSA). Email: paulo.filho09400@alunos.ufersa.edu.br.

² Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (PPGD/UFERSA). Email: adailson.araujo@alunos.ufersa.edu.br.

³ Doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará (PPGD/UFC). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (PPGD/UFERSA). Email: ulissesreis@gmail.com.

O acúmulo de funções da Justiça Eleitoral se estende desde o exercício da jurisdição à administração do processo eleitoral (*rule application*), de modo que acumula funções contenciosas e normativas (*rule making*). No que diz respeito ao recorte temático do presente trabalho, o objeto reside na função julgadora (*rule adjudication*). Em outras palavras, será analisada a solução de litígios eleitorais julgados em sede recursal pelos TREs do país em razão do pleito municipal de 2020 em todos os Estados brasileiros, com exceção do Estado do Acre, em função da ausência de dados, e do Distrito Federal por não possuir eleições municipais.

O problema da pesquisa do trabalho diz respeito à seguinte indagação: há associação entre os partidos políticos e os resultados de julgamentos de recursos eleitorais pelos TREs? Com efeito, o objetivo principal é analisar se há uma correlação entre o partido político demandado e as decisões proferidas por essas Cortes em recursos eleitorais. Ademais, traçou-se dois objetivos específicos, quais sejam: a) identificar o perfil decisório dos TREs em relação aos julgamentos de recursos eleitorais envolvendo partidos políticos e b) relacionar os resultados empíricos obtidos com a literatura pertinente ao tema.

A pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundar o entendimento sobre o perfil dos Tribunais Regionais Eleitorais especificamente em sua prerrogativa de *rule adjudication*, considerando duas variáveis ainda pouco relacionadas na literatura: a dos partidos políticos demandados e o resultado do julgamento proferido.

Pelo exposto, a pesquisa tende a contribuir para o XIII EPED, bem como para o eixo temático, à medida em que propõe compreender, por meio de metodologias empíricas e quantitativas, o perfil decisório das Cortes Eleitorais a nível estadual, a partir do uso de dados públicos disponibilizados pelo TSE.

1 Referencial teórico

Partidos políticos são considerados organizações burocráticas que objetivam a conquista do Estado a partir de uma ideologia de representação e defesa dos interesses de

determinada classe (Viana, 2003). São caracterizados, ainda, como condição necessária para o funcionamento do regime democrático a partir das funções que desempenham, notadamente quanto à estruturação da competição política na arena eleitoral e à formação e sustentação das maiorias governantes por meio de coalizões (Abranches, 1988; Paiva; Braga; Pimentel Jr., 2007).

Nessa perspectiva, a essencialidade das agremiações políticas se justifica como relevante, apesar dos baixos níveis de identificação partidária (Cervi; Terron; Soares, 2020; Meneguello; Amaral, 2022) e pela recente suspeição do sistema eleitoral (Rodrigues; Silva; Nóbrega, 2022), quer seja pelo seu papel de representação das massas, quer seja como o ator relevante do sistema político-representativo no cenário brasileiro (Braga; Pimentel Jr., 2011).

Em razão disso, candidatos a cargos eletivos e partidos políticos são constantemente demandados perante a Justiça Eleitoral em sede de ações judiciais a cada eleição, haja vista que ao Poder Judiciário brasileiro foi atribuída a correção da atividade política tanto no processo político como no governamental. Assim, cabe a esses atores a utilização de diversas estratégias para alcançar, além dos objetivos políticos e eleitorais, o sucesso na seara judicial, inclusive enquanto réis, considerando que as eleições brasileiras passaram a contar com o componente da judicialização e que o provimento/desprovimento de ações eleitorais podem ser decisivas para a entrada ou permanência em cargos eletivos (Canela Junior, 2012; D’Azevedo; Campos, 2019; Santos; Zuccolotto; Albuquerque, 2017).

Desde a última década, a literatura brasileira tem analisado a lógica do uso político-partidário dos tribunais, considerando a estratégia política como resultado de uma eventual judicialização. De maneira geral, existem dois argumentos que buscam compreender a judicialização da competição política. O primeiro considera que o protagonismo judicial na garantia dos direitos dos partidos políticos deslocaria o conflito político para o interior dos tribunais. O segundo afirma que, apesar da demanda crescente, o Judiciário respeita a vontade majoritária por meio de suas decisões (Marchetti; Cortez, 2009; Taylor; Da Ros, 2008).

Pelo exposto, é possível observar que partidos políticos podem ser considerados variáveis para compreensão do perfil decisório de juízes, e, especialmente, de órgãos colegiados, se forem alocados no modelo de comportamento judicial atitudinal. Nessa perspectiva, as atitudes judiciais individuais, relacionadas a uma agremiação específica, são vistas como preferências políticas quantificáveis que tenham vínculo ao pensamento ou conteúdo programático de determinada legenda partidária. Na Justiça Eleitoral, esse modelo de comportamento se complexifica pelo exercício de funções não judicantes, como a consultiva e normativa. Nesse sentido, é possível perceber que as agremiações políticas não podem ser reduzidas a estruturas informais de representação, mas sim como atores relevantes que podem influenciar o comportamento judicial eleitoral em demandas específicas (Assis *et al.*, 2023; Goltzman; Ramos Neto, 2023; Gomes Neto, 2020).

2 Metodologia

A fim de alcançar os resultados preliminares que instruem o presente trabalho, foi utilizada uma base de dados consolidada pelo grupo de pesquisa "Laboratório de Métodos Quantitativos em Direito" da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (MQDLab/UFRSA/CNPq) por ocasião de pesquisas no campo do direito eleitoral. O referido *dataset* foi elaborado com vistas a analisar os recursos eleitorais julgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais do país, notadamente quanto aos acórdãos proferidos em razão do pleito municipal de 2020. Nesse sentido, o presente trabalho tem por metodologia uma pesquisa de bases empírico-quantitativas, cuja técnica de interpretação dos dados é descritiva e inferencial.

O *dataset* é composto por 1.674 acórdãos proferidos pelos TREs entre os anos de 2020 e 2021, ao passo que possui 19 variáveis definidas à luz dos interesses do trabalho. Os dados foram acessados a partir do site "Dados Abertos", do TSE, e preenchidos com as informações dos acórdãos eleitorais em sede recursal pelas Cortes Eleitorais estaduais do país, com exceção do Estado do Acre, dada a ausência de informações daquele Tribunal, e do Distrito Federal, por não existir eleições municipais. No que diz respeito ao problema da

presente pesquisa, a análise se concentra na correlação de duas variáveis qualitativas, quais sejam: i) o partido político; e ii) o julgamento. Por essa razão, será buscado compreender os resultados à luz da literatura acadêmica sobre o assunto, objetivando investigar possíveis tendências nos julgamentos em relação aos partidos políticos.

Para a primeira variável, buscou-se catalogar qual legenda partidária era ré no recurso eleitoral sob julgamento. Em relação à segunda variável, foram estabelecidas categorias para avaliar se o acórdão proferido favorecia, desfavorecia ou era indiferente em relação ao partido político réu. Para as finalidades desta pesquisa, a categoria do julgamento de tipo indiferente foi desconsiderada.

3. Resultados preliminares e discussões

A análise da hipótese deste estudo sobre a associação entre o partido político e o resultado dos julgamentos foi realizada pela manipulação dos dados por meio do *software* RStudio, fornecendo resultados preliminares. Com efeito, o método estatístico utilizado baseou-se no teste do qui-quadrado (χ^2), que tem como objetivo encontrar e avaliar a associação entre variáveis categóricas nominais. Pela referida testagem, obteve-se o *p-valor* de 2.421e-05, estatisticamente próximo ao zero, atribuindo significância estatística ao cruzamento das variáveis em observação, notadamente quanto ao efeito de favorecimento. O gráfico abaixo aborda resultados preliminares no que diz respeito às legendas partidárias mais beneficiadas com a tendência aferida nesta pesquisa quanto ao efeito do julgamento.

Gráfico 1

OFERECIMENTO:

APOIO:

São Cristóvão, 26 a 30 de agosto de 2024 –
<https://even3.com.br/xiii-eped>

Os resultados preliminares sugerem uma tendência de favorecimento aos partidos políticos quando do julgamento dos acórdãos em recursos eleitorais catalogados. Os demais resultados e inferências serão analisados durante o percurso da pesquisa e pormenorizados por ocasião da sua exposição, cujos caminhos possibilitarão a indicação dos partidos mais favorecidos, a análise dos julgamentos pelas cinco regiões do país e as causas de efeito dos julgamentos desfavoráveis às legendas partidárias.

Considerações Finais

Os partidos políticos são instituições essenciais para um bom funcionamento do regime democrático. Por essa razão, as análises realizadas no presente resumo sugerem tendências na dinâmica dos TREs, notadamente quando do julgamento de recursos eleitorais em que as legendas são demandadas.

Com efeito, em relação à pergunta-problema do presente trabalho, os resultados preliminares demonstram que há uma associação decisória pela absolvição dos partidos políticos, quando comparada com acórdãos condenatórios. As conclusões aqui expostas

guardam limitação em virtude da pesquisa encontrar-se em estado seminal, ao passo que seus desdobramentos haverão de contribuir para a compreensão de uma dinâmica de atuação das Cortes Eleitorais na federação brasileira e serão melhor delineados por ocasião da apresentação no evento, com novas conclusões.

Referências

ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. **Dados - Revista de Ciências Sociais**, v. 31, n. 1, p. 5–34, 1988. Disponível em: <https://dados.iesp.uerj.br/es/artigos/?id=348>. Acesso em: 30 abr. 2024.

ASSIS, Pedro Paulo de et al. Nem formal, nem informal: a diversidade das práticas nas organizações partidárias brasileiras. **Revista de Sociologia e Política**, v. 31, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-98732331e007>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/HZPGfL4G5n8nzJdkpHDvDdH/?lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2024.

BRAGA, Maria do Socorro Sousa; PIMENTEL JR, Jairo. Os partidos políticos brasileiros realmente não importam? **Opinião Pública**, v. 17, n. 2, p. 271–303, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-62762011000200001>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/op/a/yBzsBCXGzsPK5GyMCQbwJ5L/?lang=pt>. Acesso em: 30 abr. 2024.

CANELA JUNIOR, Osvaldo. O controle jurisdicional do processo político no Brasil. **Paraná Eleitoral - Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política**, v. 1, n. 2, p. 183–193, 2012. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/328078867.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2024.

CERVI, Emerson Urizzi; TERRON, Sonia; SOARES, Glaucio Ary Dillon. Filiação partidária: uma importante variável esquecida no Brasil. **Opinião Pública**, v. 26, n. 3, p. 494–521, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-01912020263494>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/op/a/XzgQwK7zJ8smzGkbQNTThFgK/?lang=pt>. Acesso em: 26 abr. 2024.

D'AZEVEDO, Leonardo Cajueiro; CAMPOS, Mauro Macedo. Abuso de poder nas eleições municipais: uma análise das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais. **Revista de Estudos Empíricos em Direito**, v. 6, n. 2, p. 35–57, 2019. DOI: <https://doi.org/10.19092/reed.v6i2.308>. Disponível em: <https://revistareed.emnuvens.com.br/reed/article/view/308>. Acesso em: 27 abr. 2024.

GOLTZMAN, Elder Maia; RAMOS NETO, Newton Pereira. Ativismo judicial e Justiça Eleitoral em suas funções não judicantes: uma análise crítica. **Revista Direito GV**, v. 19, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-6172202322>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdgv/a/LvMpfyT638bHLgzPCJR3ydk/?lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2024.

GOMES NETO, José Mário Wanderley. Como decidem os juízes? Comparando os modelos formais explicativos do comportamento judicial. **REI - Revista de Estudos Institucionais**, v. 6, n. 1, p. 228–255, 2020. DOI: <https://doi.org/10.21783/rei.v6i1.372>. Disponível em: <https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/372>. Acesso em: 28 abr. 2024.

MARCHETTI, Vitor; CORTEZ, Rafael. A judicialização da competição política: o TSE e as coligações eleitorais. **Opinião Pública**, v. 15, n. 2, p. 422–450, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-62762009000200006>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/op/a/vWcqj5cjJNvzJfqmRGDb5ZJ/?lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2024.

MENEGUELLO, Rachel; AMARAL, Oswaldo E. do. Para onde foram os partidos na opinião pública? As percepções sobre os partidos políticos na redemocratização no Brasil. **Estudos Avançados**, v. 36, n. 106, p. 75–75, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2022.36106.005>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/TRX4pZVDLsyGgYkmPPnFtqn/?lang=pt>. Acesso em: 29 abr. 2024.

PAIVA, Denise; BRAGA, Maria do Socorro S.; PIMENTEL JR., Jairo Tadeu Pires. Eleitorado e partidos políticos no Brasil. **Opinião Pública**, v. 13, n. 2, p. 388–408, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-62762007000200007>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/op/a/5jqSdnMtGNjvtLD56sf48Nx/?lang=pt>. Acesso em: 28 abr. 2024.

RODRIGUES, Ana Laura; SILVA, Laura Gabriella M. da; NÓBREGA, Flavianne Fernanda B. A desconfiança no sistema eleitoral como fator de comprometimento do capital social eleitoral: a descredibilidade que retrocede nos avanços democráticos. **Revista Jurídica da Ufersa**, v. 5, n. 10, p. 85–106, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21708/issn2526-9488.v5.n10.p85-106.2021>. Disponível em: <https://periodicos.ufersa.edu.br/rejur/article/view/11028>. Acesso em: 29 abr. 2024.

SANTOS, Antônio Henrique Pires dos; ZUCCOLOTTO, Vinicius Rodrigues; ALBUQUERQUE, Maria Alice Venâncio. O Judiciário como caminho estratégico para os partidos. **Agenda Política**, v. 5, n. 2, p. 195–222, 2017. Disponível em: <https://www.agendapolitica.ufscar.br/index.php/agendapolitica/article/view/139>. Acesso em: 28 abr. 2024.

TAYLOR, Matthew M.; DA ROS, Luciano. Os partidos dentro e fora do poder: a judicialização como resultado contingente da estratégia política. **Dados**, v. 51, n. 4, p. 825–864, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0011-52582008000400002>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dados/a/ybwH5kBrjcBWkX8mVqgzR4r/?lang=pt>. Acesso em: 30 abr. 2024.

VIANA, Nildo. **O que são partidos políticos**. Goiânia: Ed.: Germinal, 2003.